

Журнал депонированных рукописей

№8 август, 2004

Труды научно-технической конференции

Гурфинкель Ю.И. , Любимов В.В.

**Связь геомагнитных возмущений с
показателями капиллярного кровотока у
больных ишемической болезнью сердца**

Проблема влияния геомагнитных возмущений на здоровье человека в нашем столетии с полным основанием связывают с именами А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского, М. Фора (M. Fouge) и Г. Сарду (G. Sardou).

Ряд наблюдений свидетельствует о влиянии гелио- и геомагнитных факторов на течение ишемической болезни сердца (ИБС), реализацию ее скрытых форм в явные от стенокардии во всех ее вариантах до инфаркта миокарда: Т.К. Бреус (1992), Л.И. Виноградова (1976), Ф.И. Комаров и соавт.(1989), (1994); И.К. Кондратюк и соавт.(1984).

Представляет также интерес влияние геомагнитных возмущений на кровь. По данным Г.Б. Кочетковой (1974) при повышении магнитной активности время свертываемости крови, количество тромбоцитов возрастают. У больных с ИБС, как показали Е.О. Рождественская (1973), А.Ф. Каравай (1976), склонность к гиперкоагуляции и активизации фибринолиза регистрируются в день развития магнитного возмущения, а также в первые два дня после него. Как подчеркивают авторы проведенных исследований, изменения в системе гомеостаза тем значительней, чем интенсивней магнитная буря. В числе наиболее значимых изменений в системе коагуляции, связанных с повышенной геомагнитной активностью указывается значительное повышение агрегации тромбоцитов во время магнитной бури (Stoupe E., 1980, Stoupe E., Shimshoni M., 1984).

Целью представленного исследования явилось изучение влияния геомагнитных возмущений и атмосферного давления на капиллярный кровоток у здоровых и больных ишемической болезнью сердца.

МАТЕРИАЛ

И

МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 144 больных с ишемической болезнью сердца (89 мужчин и 55 женщин), диагноз у которых был установлен на основании стандартных клинических, электрокардиографических и лабораторных исследований.

Все больные были разделены на три группы. В *первую группу* вошли 72 больных с инфарктом миокарда (ИМ). Средний возраст в этой группе составил 60,3 ± 9,8 лет. Мужчин было 47, женщин - 25. Сахарный диабет был у 10, артериальная гипертензия у 24, перенесенные ранее ИМ у 20 больных. Исследование проводилось, начиная с 10-12 дня от момента развития ИМ, когда лечение гепарином уже не проводилось. Больные получали лечение индивидуально подобранными дозами антиангинальных средств, в период обследования терапия не менялась во всех трех группах пациентов.

Вторую группу составили 37 больных стенокардией (СТ) 2 - 3 ФК по классификации Канадской ассоциации кардиологов. Средний возраст в этой группе составил 58,2 ± 7,4 лет. Мужчин было 20, женщин - 17. Сахарный диабет был у 5, артериальная гипертензия у 12, перенесенные ранее ИМ у 8.

В *третью группу* вошли 35 больных ИБС с нарушениями сердечного ритма (НР), преимущественно с пароксизмами мерцательной аритмии. Из них мужчин 22, женщин - 13. Средний возраст составил 64,4 ± 8,6 лет. Сахарный диабет был у 4, артериальная гипертензия у 9, перенесенные ранее ИМ у 7 больных. Исследование начиналось через 2-3 дня после восстановления синусового ритма, а при постоянной форме мерцательной аритмии через 2-3 дня после урежения ритма желудочков до нормосистолии.

Контрольную группу составили 14 добровольцев - практически здоровых людей: 6 мужчин в возрасте от 25 до 49 лет (средний возраст в группе 33,5 ± 9,7 лет) и 8 женщин в возрасте от 25 до 45 лет (средний возраст в группе 32 ± 7,8 лет). Во время исследований добровольцы не употребляли лекарств, вели обычный образ жизни без каких-либо отклонений.

Исследования капиллярного кровотока (КК) производились с помощью усовершенствованного телевизионного капилляроскопа КТ-01, позволяющего наблюдать с увеличением от 500 до 800 раз микрососуды ногтевого ложа (эпонихия). Важным достоинством методики является ее неинвазивность. Полученные микроциркуляторные индексы сопоставлялись методом "наложения эпох" с ежедневными значениями индексов геомагнитной активности, получаемыми по каналам ИЗМИРАНа, а также среднесуточными значениями атмосферного давления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обследование 144 больных с ишемической болезнью сердца показало, что наибольшее ухудшение параметров капиллярного кровотока отмечается в день начала магнитной бури.

При осуществлении пошагового сдвига массивов данных относительно друг друга процент больных ИБС, чей капиллярный кровоток ухудшается не только в день геомагнитных возмущений, но и в последующие дни а в ряде случаев и в предыдущие заметно выше

по сравнению с пациентами, чей капиллярный кровоток был исследован непосредственно в день геомагнитного возмущения. В целом для группы больных с инфарктом миокарда при пошаговом сдвиге в одни сутки процент тех, у кого установлена тесная корреляционная связь, составил 94,8%. Также возрос он в группе больных стенокардией - 86,6%, и в группе больных с нарушениями ритма - 89,3% (во всех случаях $p < 0,001$).

При пошаговом сдвиге данных суммарного капиллярного индекса И относительно суммарного планетарного среднесуточного индекса магнитной активности (A_p) в группах больных (мужчин + женщин) с инфарктом миокарда, стенокардией, нарушениями ритма сердца ухудшение показателей капиллярного кровотока отмечается в день начала магнитной бури, а также в последующие 2-3 суток. В ряде случаев показатели микроциркуляции ухудшаются за сутки до начала геомагнитного возмущения. Как слабую и очень слабую можно оценить корреляционную связь за трое суток до геомагнитного возмущения, а также спустя трое суток после геомагнитного возмущения. В группе больных инфарктом миокарда обращают на себя внимание наиболее высокие коэффициенты корреляции непосредственно в день геомагнитного возмущения ($R = 0,570$), а также при сдвиге вправо на одни сутки ($R = 0,540$), т.е. на следующий день после начала геомагнитного возмущения. Эта же тенденция прослеживается и в других группах. Так у больных стенокардией непосредственно в день геомагнитного возмущения коэффициент корреляции составил 0,512, на следующий день 0,433. В группе больных с нарушениями ритма сердца коэффициент корреляции составил 0,499 и 0,452, что свидетельствует о средней степени корреляционной связи.

Иная картина наблюдается в зависимости суммарного капиллярного индекса И от атмосферного давления. Во всех группах больных значения коэффициента корреляции R существенно ниже, чем при сопоставлении показателей капиллярного кровотока с индексом геомагнитной активности. Корреляционная связь оценивается как средней и слабой степени.

При сопоставлении данных, полученных у больных ИБС с данными здоровых людей обращает на себя внимание одинаковая направленность реакции капиллярного кровотока на геомагнитные возмущения. В день магнитной бури и в следующий за ним в группе здоровых людей корреляционная связь между суммарным капиллярным индексом и суммарным среднесуточным индексом магнитной активности A_p в целом оценивается как средняя, а у 6 человек из 14 (42,9%) она приближается к тесной: коэффициент корреляции у них в день начала магнитной бури и в следующий за ним день составил 0,491 и 0,413 соответственно. Для всей группы здоровых людей коэффициент корреляции распределился в день начала магнитной бури и в следующий за ним день - 0,398 и 0,270, тогда как за двое и трое суток, а также спустя двое и трое суток после геомагнитных возмущений корреляционная связь оценивалась как

слабая и очень слабая.

Артериальное давление, а также частота сердечных сокращений достоверно менялись при переходе геомагнитной обстановки от спокойной к условиям магнитной бури. Та же тенденция изменений артериального давления и частоты сердечных сокращений прослеживалась и в группе здоровых людей. Полученные нами результаты согласуются с данными, которые приводит E. StoupeI (1980), исследовавший артериальное давление у 550 здоровых людей и показавший совпадение повышения геомагнитной активности и повышения диастолического артериального давления. В наших наблюдениях отмечен больший рост не только диастолического, но и систолического давления. Объяснение этому, по-видимому, в том, что здоровые люди, обследованы E. StoupeI в спокойной и возмущенной геомагнитной обстановке. В нашей работе больные были обследованы не только в спокойной и возмущенной геомагнитной обстановке, но также еще и во время магнитных бурь.

Каким образом геомагнитные возмущения оказывают влияние на капиллярный кровоток? Возможным представляется следующий механизм: магнитная буря, воздействуя на магниторецепторы центральные и органые, "информирует" адаптационную систему, к которой относится, в частности, гипоталамус, имеющий в своей структуре катехоламиновые включения с преимущественным содержанием в них дофамина (Fuxe, 1964) и надпочечники. Это ведет к появлению в крови "гормонов стресса" - катехоламинов и глюкокортикоидов, которые прямо и опосредованно влияют на активность липаз, фосфолипаз, интенсивность перекисного окисления липидов, активизацию свертывающей системы, повышение агрегации и спазм в приносящих сосудах микроциркуляторной сети. Помимо этого катехоламины через адренорецепторы активируют аденилциклазную систему клеточных мембран и вхождение в клетки ионов Ca^{++} (Ф.З. Меерсон, 1984).

ВЫВОДЫ

1. Показатели микроциркуляции достоверно ухудшались во время геомагнитных возмущений у больных с ишемической болезнью сердца: у лиц, переносивших острый инфаркт миокарда, в 94,8%, имеющих стенокардию II - III функционального класса - в 86,6%, нарушения сердечного ритма - в 89,3%. Ухудшение показателей капиллярного кровотока отмечается в день начала магнитной бури, а также в последующие 2-3 суток. В ряде случаев показатели микроциркуляции ухудшаются за сутки до начала геомагнитного возмущения.

2. В день начала магнитной бури и последующие двое-трое суток клинически у больных отмечалось обострение заболевания, проявляющееся учащением приступов стенокардии, появлением преходящих нарушений сердечного ритма, потребностью в дополнительном приеме антиангинальных средств.

3. Наибольшая выраженность нарушений капиллярного кровотока

отмечена у больных ИБС, протекающей на фоне сахарного диабета, а также у больных с перенесенным ранее инфарктом миокарда и у лиц с повторными инфарктами миокарда, осложненными сердечной недостаточностью.

4. У больных ИБС старше 65 лет реакция капиллярного кровотока во время геомагнитных возмущений была более выраженной и сопровождалась более тяжелыми клиническими проявлениями.

5. Больные с ИБС в 2,5 - 3 раза чаще реагируют ухудшением капиллярного кровотока на возмущенность геомагнитного поля, чем на изменения атмосферного давления.

Вы **203**-й посетитель данной статьи.
Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.
Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@dkk.ru ;
по почте: 101000, Москва, Центр, а/я 525;
по тел.: (095) 208-76-01; факс: (095) 208-70-25
или **заполнив форму** (обязательно указав Ваш e-mail)